

**SOBERANA PRAGMÁTICA
SANCIÓN Y DECRETO DE
INSTITUCIÓN
JURISDICCIONAL**

Nos, *Don Andrés Blanco Ferro, Señor Mayor y Alcaide del Solar de Divisa de Casasoá,*

CONSIDERANDO que la historia de nuestro Solar se halla indisolublemente ligada a la potestad jurisdiccional del antiguo Coto medieval de Casasoá consolidado desde el siglo XIII.

CONSIDERANDO que en el mundo contemporáneo el ejercicio del honor y la rectitud caballeresca exige de mecanismos rigurosos para la resolución pacífica de controversias heráldicas, nobiliarias y de régimen interno entre los miembros de nuestra Divisa y las Casas Nobiliarias Aliadas.

POR LA PRESENTE, VENIMOS EN DECRETAR E INSTITUIR:

Artículo 1. Se instituye en el seno de nuestra Cancillería el **Órgano de Mediación y Arbitraje de Honor del Solar de Casasoá**, el cual asumirá de forma exclusiva la potestad de conciliación, resolución y dictamen en materia de disputas estatutarias, heráldicas, genealógicas y de honor.

Artículo 2. Este órgano ejercerá sus funciones al amparo de la autonomía de la voluntad privada y el derecho asociativo, en estricta conformidad con lo dispuesto en la **Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje del Reino de España**, operando de forma honorífica y como máxima instancia disciplinaria interna del Linaje Blanco Ferro.

Artículo 3. Las resoluciones emanadas de este Órgano se denominarán *Laudos de Honor* y poseerán fuerza vinculante de contrato privado para todas las partes que se hayan sometido voluntariamente a su jurisdicción.

Ilmo. Sr. Don Andrés Blanco Ferro

Señor de Casasoá

Firmado y Sellado: 23junio de 2026